

**ХАРБИЙЛАРНИНГ ДАЛА-ТОҒ МАШҒУЛОТЛАРИНИ БАЖАРИШДА
РАДИОАЛОҚА СТАНСИЯЛАРНИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ТАЪМИНЛАШ
УЧУН (МИНИ) "ҚУЁШ ЭЛЕКТР СТАНСИЯСИ" НИ ЯРАТИШ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6329616>

Уринов Жамшид Ортиқович

*Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Самарқанд филиали ассистенти*

Джурақулов Акмал Тулқин ўғли

*Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Самарқанд филиали 3-курс талаба*

Сувонов Суннатбек Шотўра ўғли

*Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Самарқанд филиали 2-курс талаба*

Аннотация: *Ҳозирги кунда бутун жаҳонда электр энергияга бўлган талаб кучаймоқда. Шу сабабдан муҳоқил энергияга эришиш учун олимлар бунинг устида кўплаб изланишлар олиб бормоқда. Ана шундай изланишлар ёш олимларда ҳам катта қизиқиш ўйготмоқда. Ушбу мақола мана шундай муаммоларни ечими сифатида тайёрланди ва барча соҳада қўлланилиши учун муҳим ва долзарб масалалардан биридир.*

Калит сўзлар: *Қуёш элементлари (ҚЕ), қуёш батареялари, фотоелектрик қурилмалар, реактив қувват, актив қувват, потенциал тўсиқ, яримўтказгич материаллар.*

Қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш соҳасидаги давлат сиёсатининг устивор вазифалари йўналишлари мамлакатнинг энергетика хавфсизлигини мустаҳкамлаш, ёқилғи-энергетика балансининг қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланган ҳолда электр, иссиқлик энергияси ва биогаз ишлаб чиқаришга доир қисмини диверсификациялаш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш соҳасига инноватсион технологияларни, илмий-техникавий ишланмаларни жорий этишни, қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларининг энергия жиҳатдан самарадорлигини оширишни, уларнинг ишлаб чиқарилишини кенгайтиришни ва маҳаллийлаштиришни рағбатлантириш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишнинг синаб кўрилган технологиялари асосида энергия ишлаб чиқариш қувватларини яратишга тадбиркорлик субъектларини жалб этишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан энергия ишлаб чиқарувчиларни, шунингдек қайта тикланувчи энергия манбаларининг қурилмаларини ишлаб чиқарувчиларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, қайта тикланувчи энергия

манбаларидан фойдаланиш соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.

Ўзбекистон қайта тикланадиган энергия манбаларини амалда қўллаш учун ва давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг муайян шаклларини жорий этиш тўғрисида қарор қабул қилишдан олдин, биринчи навбатда, ўзининг умумий Энергетика стратегиясини шакллантирмоғи ва унда қайта тикланадиган энергетиканинг ўрнини аниқлаши лозим. Ана шундан кейингина бундай технологияларни ривожлантиришни қандай ва қай даражада қўллаб-қувватлаш, четдан келтириладиган айни технологияларнинг ўрнини босадиган маҳаллий ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш масаласини ҳал этиш мумкин.

Жамият тараққиётининг объектив қонуниятлари меҳнатнинг энергия билан таъминлаш даражаси тинмай ўсиб боришини тақазо этади. Бунда техник тараққиётнинг кўпгина йўналишлари ишлаб чиқаришда энергиядан фойдаланишнинг самарадорлигини оширишга, яъни энергия тежамкорлигига қаратилгандир. Истеъмолда бўлган маҳсулотларни ўрнига қўшимча энергия сарф қилиб ва мос материаллар ишлаб чиқариб, бу янги материалларни ишлаб чиқаришда қўллаш энергия ресурс иқтисодига ва ишлаб чиқариладиган харажатларни камайтириш натижасида иқтисодий самарадорликни ортиши, сарф бўлган қўшимча энергия нархидан юқори бўлсагина, бу харажат энергия тежамкорлигига киради. Энергия тежамкорлиги сиёсати ишлаб чиқаришнинг умумий самарадорлигини ошириш сифатида энергия ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларнинг бундан унумли фойдаланишларигача бўлган барча кўлмдаги харажатларини ўз ичига олади. Жамиятнинг иссиқлик ва электр энергиясига бўлган ҳақиқий эҳтиёжи, унинг ҳаёт тарзи, иқлимий шароити ва техник ривожланиши даражаси билан белгиланади. Электрресурсларнинг энг охириги бўғинидаги ўзгартириладиган сўнгги энергиянинг бевосита технологик қурилма ва мажмуаларда, майиший ҳаётда ва транспортда қўлланилиши билан эса жамиятнинг тараққий этганлик даражаси белгиланади.

Ишлаб чиқаришнинг энергияга бўлган эҳтиёжини ўзгартириш учун жамиятнинг ноэнергетик ишлаб чиқариш кучларига таъсир қилмоқ керак. Истеъмолчиларнинг энергияни иқтисод қилиш том маънодаги энергия тежамкорлигини билдиради, яъни халқ хўжалигининг ҳақиқий энергия сарфи миқдорини камайтириш демакдир.

Ишлаб чиқаришнинг барча соҳаларида энергия тежамкорлигига эришишда фан ва техниканинг роли беқиёсдир. Яъни энергия тежамкор технология ва жараёнларнинг ишлаб чиқаришда қўлланилиши, албатта, илмий изланишларнинг натижаси бўлмоғи керак. Жумладан, электр энергиядан унумли фойдаланиш, авваламбор, электр юритилмаларда энергия тежамкор моторларни қўллаш, юкланишларни ростлаш, юкланиш даражасига қараб истеъмол қилинаётган актив ва реактив қувватини ростлаш, қувват исрофини камайтириш, оптимал бошқариш ва шу каби ўнлаб долзарб масалалар ечимини топиш фақат илмий изланишлар ва конструкторлик фаолиятлари билан боғлиқдир. Бу соҳада қуёш энергиясидан фойдаланиш анча самаралидир.

Куёш элементлари (ҚЕ), батареялари ва фотоэлектрик қурилмалар ҳақидаги бугунги тушунчалар тарихан 40 йиллар олдин пайдо бўлиб, сўнги 10-15 йил давомида улар энергия манбаи сифатида халқ ҳўжалигига ва оддий кишилар турмушига кириб келди. Бу қурилмаларнинг ишлаш моҳияти ярим ўтказгичли материалларда куёш нурланишининг ютилиши ва унинг натижасида ҳосил бўлган заряд жуфтликларининг ярим ўтказгичда ҳосил қилинган потенциал тўсиқларда ажратилиши ва ташқи электр занжирига узатилиш жараёнларига асосланган.

Дастлабки даврдаги фундаментал тадқиқотлар натижасида куёш нурланиши спектрининг тўлиқ ютилишини таъминлаш материал хусусиятига боғлиқлиги аниқланди. Материал ҳажмида ютилган нурланишнинг заряд жуфтликлари ҳосил қилиши ва уларни ажратиш жараёни ярим ўтказгичли материал ичида ҳосил қилинган потенциал тўсиқ (р - n ўтиш) ва материал хусусиятларига боғлиқлиги аниқланди. Бу эса куёш элементлари параметрларини оптималлаш имкониятини яратди.

Амалий тадқиқотлар эса оптимал параметрга эга бўлган ҚЕ конструкцияларини лойиҳалаш, тайёрлаш, улар хусусиятларини ўрганиш, ҚЕ, батареялари ва фотоэлектрик қурилмалар технологиясини ишлаб чиқиш ва улар асосида ҳар хил конструкцияли, турли шароитда ишлайдиган, ҳар хил қувватли истеъмолчиларга мўлжалланган электр манбалари тизимини ишлаб чиқаришни амалга оширишга бағишланди.

Ҳозирги замон ҚЕ қайси шароитда ишлатилишига (қоинотда, Ер шароитида, тўғридан - тўғри тушаётган куёш нурланишида, зичлаштирилган куёш нурланишида, экстремал ҳол учун ва бошқалар) қараб турли ҳил ярим ўтказгичли материалдан ишлаб чиқарилади. Ҳозирги даврда ишлаб чиқарилаётган ва инсон эҳтиёжи учун электр манбаи сифатида қўлланилаётган ҚЕ аксарияти кремний материалдан тайёрланмоқда. Бунга асосий сабаб, ҳозирги замон халқ ҳўжалиги эҳтиёжи учун кўп қўлланиладиган микроэлектрон асбобларнинг асоси кремнийлигидир. Иккинчидан, кремний элементар ярим ўтказгич бўлиб, унинг Ер таркибида 30 % га яқинини ташкил қилиши, ҳамда технологиясининг ривожланганлигидадир.

Мобил ва қайта тикланувчан электр энергия манбалари таркибига куёш энергияси, шамол энергияси, геотермал электр энергияси, қалқиш энергияси, денгиз оқими энергиялари ва бошқалар киради. Бу электр энергия манбаларидан Ўзбекистон Республикаси шароитига тўғри келадигани куёш энергиясидан фойдаланиб, электр энергия олишдир.

Электр энергияси ишлаб чиқариш учун фойдаланилаётган табиий ресурсларнинг чекланганлиги сабабли, электр энергиясида узилишлар юзага келади. Бу муаммони ечиш мақсадида телекоммуникасия тизимлари ва аҳоли учун мобил ва тикланувчан узлуксиз электр энергия манбасини яратиш муҳум аҳамиятга эга.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда ҳам қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш жараёнида тежамкор, замонавий технологияларни қўллаш кўлами кенгайиб бормоқда. Айниқса, Президентимизнинг 2017-2021-йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иктисодиёт тармоқлари ва ижтимоий

соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида қабул қилинган «Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори бу йўналишдаги ишларни янада жонлантиришга тўртки бўлди. Ушбу меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар энергияни истеъмол қилиш соҳасидаги қатор муаммоларни ҳал қилиш, шунингдек, ноанъанавий энергетика ресурсларидан, жумладан, қуёш энергиясидан фойдаланиш борасида янги имкониятларни очди.

Шу нуқтаи назардан биз ушбу мақола орқали кенг муҳокамага эга бўлган электр энергия тежамкорлиги ва уни ишлаб чиқариш жиҳатдан қуёш панели ёрдамида мобил алоқа қурилмалар ва ҳарбийларнинг дала ўқув машғулотларни амалга оширишда фойдаланиладиган алоқа қурилмалари ва алоқа таъминлаш учун зарур бўлган кичик радиоалоқа станцияларни зарядлаш учун қуёш панели ёрдамида амалга ошириш нафақат ҳарбийларни балки инсонларнинг мобил алоқа қурилмаларни ҳам зарядлаш имконини беради. Ушбу қурилмани катта қувват ва катта кучланишга мослаштирилган ҳолатда ҳам ташкилот ва корхонларда мавжуд бўлган радиоэлектрон қурилмаларни электр энергия билан ҳам таъминлаш имконини беради. Бу эса Ўзбекистонда ҳарбийларда ҳамда аҳоли ўртасида энергия тежамкорлиги, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигида бир қанча қулай имкониятлар яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. U.S. Energy Information Administration and U.S. Department of Energy. International Energy Outlook 2016. With Projections to 2040. –P. 1. [https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484\(2016\).pdf](https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf)
2. Абдиев У.Б. “Физика таълимида ноанъанавий энергия манбалари”, илмий- услубий қўлланма, Термиз 2013 – йил.
3. М.М.Мухиддинов, С.Ф.Ергашев «Солнечные параболоцилиндрические установки» Ташкент, «ФАН» 1995 г.
4. Плешка М.С., Вырлан П.М., Стратан Ф.И. и др. Теплонасосные гелиосистемы отопления и горячего водоснабжения зданий. – Кишинев: Штиинса, 1990.